

Ронжес О. Є., магістр психології, магістр економіки
аспірантка кафедри прикладної психології,
Харківський Національний Університет імені В. Н. Каразіна, Україна

ЦИФРОВІ РІШЕННЯ ЯК ДІЄВИЙ ІНСТРУМЕНТ ПІДТРИМКИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ'Я ГРОМАДЯН ТА МОЖЛИВИЙ ЗМІСТ ТАКИХ СЕРВІСІВ

Мета. Дослідити потребу цифрових рішень для психічного здоров'я та психологічного балансу громадян, наявність таких рішень та склад функцій, які можуть бути корисними у дигітальних сервісах, створених спеціально для українців.

Метод. Для дослідження було застосовано наступні методи: опитування цільової аудиторії (115 громадян України, які перебувають у федеральній землі Північна Рейн-Вестфалія, Німеччина, в евакуації внаслідок військової агресії Російської Федерації в Україні); аналіз наукової літератури та огляд актуальних статей про адаптацію громадян у результатах агресії та про рівень стресу внаслідок війни, представлених на платформах Web of Science, Scopus та Академія Google; огляд цифрових сервісів з категорії ментального здоров'я, представлених у магазинах додатків Google Play та AppStore, а також додатків, сертифікованих у Німеччині як медичні сервіси для психотерапії.

Результати. Психологічні ризики та ресурси війни показали, що цифрові технології є ефективним інструментом адаптації громадян України до військових викликів [5]. Створено велику кількість додатків та дигітальних сервісів, які допомагають справлятися з питаннями фізичного виживання, доступу до документів та деяких офіційних сервісів для громадян, інших питань, що стосуються базових потреб. Цей досвід є унікальним у сучасному цифровому просторі та враховується іншими країнами для розробки своїх подальших страт розвитку цифрового соціуму, що відзначено і на Всесвітньому Конгресі Smart City у Барселоні [5]. Так само ці послуги можуть виступати як допоміжні інструменти для застосування громадянами адаптивних копінг-стратегій.

Однак відсутні цифрові рішення для психологічної підтримки або невідкладного психофізіологічного самобалансування. Такі можливості вкрай необхідні для людей, травмованих війною у власній країні, які перебувають у зоні ризику, змушені залишити країну і відбутися в евакуацію, які зазнають довгострокового стресу і страху за себе або за близьких. Так само додатки для психологічної підтримки можуть допомогти у формуванні картини свого майбутнього, мотивації до виживання та адаптації, чого зараз не вистачає багатьом українцям.

Відповідно до проведеного опитування 115 респондентів віком від 17 до 60 років, потреба у швидко доступному додатку для психологічної допомоги є у 94% опитаних. 75 % зазначили, що йдеться саме про додаток, створений цілеспрямовано для громадян України з урахуванням деяких актуальних специфічних особливостей, що відрізняють зараз українців від інших людей. 48% опитаних наголосили на необхідності можливості роботи з живим фахівцем додатково до цифрового рішення або без нього. 23% не готові до роботи з психологом, причому дві третини з них відзначили наявність у себе психологічних проблем. Одна третина з тих, хто заперечує можливість звернення до людини-фахівця, вважає свій психологічний стан задовільним. 35% респондентів хотіли б користуватися додатком для ментального здоров'я для самопізнання чи підтримки свого стану.

Згідно з звітом UNICEF [6], ментальне здоров'я молоді по всьому світу було для багатьох проблемою ще до пандемії коронавірусу 2020/2021 років. Після ця тенденція тільки зросла, і кожна сьома людина у віці між 10 та 19 роками має діагностоване психологічний чи психічний дисбаланс. Чи можуть допомогти додатки для психологічного балансу та ментального здоров'я за наявності психологічних проблем чи психічних порушень? Такі цифрові рішення належать до категорії E-Mental-Health, маються на увазі всі цифрові пропозиції на тему психічного здоров'я: онлайн-терапія, сайти зі здоров'я та психології, програми для встановлення на смартфон або планшет. У Німеччині деякі програми перевірені Федеральним інститутом фармацевтики та медичних виробів (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte) [2] і відносяться до списку DiGA (програми для здоров'я).

Спираючись на результати наших попередніх досліджень, можна відзначити наступне. Існують програми категорії E-Mental-Health для психологічної та психотерапевтичної допомоги користувачам. Деякі програми доступні за рецептами, інші – у відкритому доступі. Цифрові рішення є швидкодоступними і можуть надати першу психологічну допомогу до того, як стане занадто пізно. Додатки для ментального здоров'я та психологічного балансу прості у використанні та неупереджені. Тим, хто потребує допомоги фахівця, але ще не звернувся до нього, програми можуть допомогти зробити перший крок до піклування про свої стани. У встановленні діагнозу або причини проблеми програми можуть завдати шкоди. Цифрове рішення не може замінити людину-фахівця, але може взяти на себе деякі функції у допомозі або полегшити доступ до свого фахівця [3]. Додатки та пристрої розширюють можливості психологічного балансування між зустрічами з терапевтом чи психологом. Питання захисту персональних даних такого інтимного характеру, як психологічні стани, вимагає дуже уважного підходу щодо доступу до цифрового сліду.

Розглянемо, які є на сьогоднішній день можливості застосування цифрових рішень із категорії ментального здоров'я для громадян України. Дослідження доступних у мережі цифрових сервісів, створених саме для українців, показало, що у наявності є три варіанти рішень, якщо розподілити їх за фактором походження. Було знайдено додаток Spokiy (ініціатива приватної ІТ-компанії), Службу психологічної підтримки українців (спілка фахівців) та освітні серіали з психологічної допомоги та підтримки (на національній платформі Дія. Цифрова освіта Міністерства цифрової трансформації). Кожен з цих рішень має свої відмінності, але не є відомим серед цільової аудиторії. Наприклад, ніхто з вищезазначених респондентів не знав про ці три можливості цифрової підтримки ментального здоров'я українців. Це свідчить про недостатню кількість заходів для інформування громадян.

Додаток Spokiy, який можна безкоштовно завантажити на смартфон, створений для українців львівською ІТ-компанією Nerd zLab. „Спокій“ назван авторами додатком для медитації та психологічної гігієни. Додаток було створено за власною ініціативою компанії ще до війни, а потім надано у широкий доступ. Згідно з описом, завдяки додатку можна навчитися медитації, подолати страх, вгамувати тривогу та безкоштовно записатися до психолога-фахівця.

Службу психологічної підтримки українців було знайдено через додаток Spokiy. Як зазначено на сайті Служби, це – спільнота професійних психологів, психотерапевтів, педагогів, які об'єдналися для допомоги всім мешканцям України, що потребують психологічної підтримки. Понад

80 фахівців надають безкоштовну психологічну допомогу в кризових станах.

На Національній онлайн-платформі для розвитку цифрової грамотності „Дія, Цифрова освіта“ було знайдено два освітні серіали, які також можна додати до нашої теми: курс-серіал „Бути поруч: курс з основ психологічної підтримки для освітян та всіх, хто працює з дітьми“, серіал „Психологічна підтримка себе та близьких для цивільних“. Курси-серіали призначені для індивідуальної освіти.

Таким чином можна зробити висновок, що є потреба у цифрових рішеннях для ментального здоров'я громадян, але це не створено або не розповсюджено відомих серед громадян сервісів.

Розглянемо можливі функції дигітальних сервісів для ментального здоров'я, спираючись на досвід світової цифрової спільноти при використанні найрозповсюджених додатків з категорії ментального здоров'я. Нами було проаналізовано 18 додатків (Selfapi, Novego, iFightDepression, Mindshine, Reflectly, VOS, Rootd, Calm, Headspace, BetterHelp, Moodnotes, Sanvello, Happify, Talkspace, 7 Cups, Youper, Woebot, Spoki). Всі додатки, окрім Spoki, були створені у інших країнах, і з них тільки додаток VOS має українську мову серед доступних мов, але семантичні особливості показують, що це лише механічний переклад, а не жива мова. Це знижує рівень довіри та враження емпатії, що симулюють додатки. Це додатково підкреслює необхідність саме українського варіанту або основної мови. Серед оглянутих додатків шість мають русифікацію, що робить їх більш зрозумілими для українців, ніж інші іноземні мови, але не відповідає сучасним потребам держави.

Зазначимо теми та функції, що має сенс включити до додатків для психічного здоров'я.

У категорію програм електронного психічного здоров'я можна включити такі теми і послуги:

1. Оцінка психічного здоров'я: додаток може надати користувачам інструменти для оцінки свого психічного здоров'я, включаючи анкети для самовідчуття або оцінки різних станів психічного здоров'я, таких як депресія, нерви або посттравматичне стресове розлад.
2. Самодопомогу: додаток може запропонувати вправи або заходи для самопомоги, включаючи психоутворення, самостійну когнітивно-поведінкову терапію (КПТ), вправи на сприйняття, методи релаксації та стратегії управління стресом.
3. Відстеження та моніторинг настрою: додаток може дозволити користувачам відслідковувати та контролювати свій настрій протягом усього часу, надаючи інформацію про їх емоційне благополуччя та визначаючи закономірності або тригери для змін настрою.
4. Сеанси віртуальної терапії: додаток може запропонувати сеанси віртуальної терапії, включаючи індивідуальні консультації або групову терапію, що проводяться за допомогою відеодзвінків або чата з ліцензованими фахівцями в області психічного здоров'я.
5. Підтримка сверстників і онлайн-повідомлень. Додаток може надавати такі можливості людям, які хочуть спілкуватися з іншими людьми, або можуть відчувати аналогічні проблеми з психічним здоров'ям, потребуючи почуття належності до спільнот і підтримки від них.
6. Кризове втручання та ресурси для надзвичайної ситуації: додаток може надавати послуги кризового втручання, включаючи номери гарячих ліній, екстренні контакти або посилання на місцеві служби психічного здоров'я у разі невідкладної необхідності чи кризових ситуацій.
7. Освітні та інформаційні ресурси: додаток містить психологічні дослідження та

інформацію про різні стани психічного здоров'я, стратегії виживання та методи самопомоги.

8. Персональні рекомендації: додаток може пропонувати персоналізовані рекомендації в галузі психічного здоров'я на основі симптомів, переваг і потреб, про які повідомляє сам користувач.

9. Відстежування прогресу і постановка цілей. Додаток дозволяє користувачам працювати з цілями, пов'язаними з психічним здоров'ям, що збільшує мотивацію і відповідальність.

10. Механізм зворотного зв'язку: додаток повинен включати цей механізм, що дозволяє користувачам надавати інформацію, пропозиції та відгуки про зміст, зручність використання та ефективність програми, щоб постійно покращувати його функції.

11. Інструменти для саморефлексії та самоаналізу: додаток має пропонувати можливість ведення щоденнику у різних формах, наприклад вербальній, аудіозапису, візуальній (фото або малюнки), метафоричній. Ці можливості повинні бути конфіденційні, питання зберігання даних має бути ретельно продумано (на пристрої, на серверах, або лише інструкції без цифрового сліду).

При створенні додатка для психічного здоров'я, орієнтованого на українців, є кілька особливостей, які слід враховувати, щоб забезпечити його ефективність для українців.

Локалізація: додаток має бути локалізований українською мовою, з культурно відповідним змістом та посиланнями, які мають відношення до українців. Це включає використання мови, культурних нюансів і прикладів, які резонують з українським населенням.

Доступність: додаток бажано розробити з урахуванням різних потреб та вимог доступності українців, у тому числі з порушеннями зору, слуху чи моторики. Особливо в наслідку війни після численних травм, поранень та інвалідності важливі ці вимоги. Це може включати такі функції, як перетворення тексту в мову, параметри великого шрифту і прості в навігації інтерфейси, щоб забезпечити інклюзивність і зручність використання для всіх користувачів.

Аутентичний контент: програма має надавати контент, спеціально адаптований до потреб та проблем психічного здоров'я, з якими стикаються українці. Це може включати інформацію про поширені в Україні стани психічного здоров'я, культурні фактори, що впливають на психічне здоров'я, та конкретні ресурси та послуги, доступні в Україні для підтримки психічного здоров'я.

Місцеві ресурси: додаток повинен надавати інформацію про місцеві ресурси з охорони психічного здоров'я в Україні, психіатричні клініки, терапевтів, групи підтримки, телефони довіри у кризових ситуаціях, щоб за потреби пов'язувати користувачів із впрофесійною підтримкою.

Конфіденційність користувачів та безпека даних. Додаток повинен надавати пріоритет конфіденційності користувачів та безпеки даних, включаючи чіткі інструкції про те, як дані користувачів збираються, використовуються та зберігаються. Необхідно забезпечити дотримання відповідних правил та законів щодо захисту даних в Україні. Ця вимога є одною з найважливіших, якщо йдеться про інтимний сенситивний зміст (наприклад, щоденники або інші конфіденційні дані).

Залучення та відстеження користувачів. Додаток повинен включати функції, які заохочують регулярне залучення саме цієї аудиторії та відстеження прогресу в галузі психічного здоров'я.

Важливо залучати фахівців у галузі психічного здоров'я, зацікавлених осіб та потенційних користувачів з України до етапів розробки та тестування, щоб переконатися, що додаток є

актуальним, ефективним та культурно прийнятним для населення України.

Висновки

1. Встановлено потребу громадян України у цифрових рішеннях для психологічного балансу та ментального здоров'я. Зазначено, що дигітальні сервіси не є повноцінною заміною роботи з живим психотерапевтом, проте можуть бути допоміжним інструментом, переймати деякі функції фахівця.

2. Виявлено відсутність швидкодоступних поширених додатків, створених спеціально для українців з урахуванням актуальних потреб та особливостей цієї цільової групи. Знайдено три варіанти цифрових рішень, створених в Україні, для психологічної підтримки громадян: додаток Spokiy, Службу психологічної підтримки українців та освітні серіали на платформі цифрової грамотності Дія. Кожен з варіантів має функції, бажані для оптимального цифрового рішення, але потребує подальшого розвитку та поширення, або інтеграції з іншими сервісами цієї категорії.

3. Визначено на базі аналізу поширених цифрових рішень інших країн категорії ментального здоров'я, що багатофункціональний цифровий сервіс (додаток) має містити такі можливості: оцінка психічного здоров'я, самопомогу, відстеження та моніторинг настрою, сеанси віртуальної терапії, підтримка сверстників і онлайн-повідомлень, кризове втручання та ресурси для надзвичайної ситуації, освітні та інформаційні ресурси, персональні рекомендації, відстежування прогресу і постановка цілей, механізм зворотного зв'язку, інструменти для саморефлексії та самоаналізу.

Література

1. Bühring, P. (2016). E-Mental-Health: „Die Weichen sind gestellt“. Deutsches Ärzteblatt. <https://www.aerzteblatt.de/archiv/183199/E-Mental-Health-Die-Weichen-sind-gestellt>
2. DiGA-Verzeichnis. (n.d.). DiGA-Verzeichnis. <https://diga.bfarm.de/de>
3. Jacobi, F., Höfler, M., Strehle, J., Mack, S., Gerschler, A., Scholl, L., Busch, M. A., Maske, U., Napke, U., Gaebel, W., Maier, W., Wagner, M., Zielasek, J., & Wittchen, H. U. (2015). Erratum zu: Psychische Störungen in der Allgemeinbevölkerung. Studie zur Gesundheit Erwachsener in Deutschland und ihr Zusatzmodul „Psychische Gesundheit“ (DEGS1-MH). Der Nervenarzt, 87(1), 88–90. <https://doi.org/10.1007/s00115-015-4458-7>
4. NAKO Gesundheitsstudie: Stärkere psychische Belastung durch Corona-Pandemie - DLR Gesundheitsforschung. (n.d.). Deutsche Zentrum für Luft und Raumfahrt e.V. - DLR Gesundheitsforschung. <https://www.gesundheitsforschung-bmbf.de/de/nako-gesundheitsstudie-starkere-psychische-belastung-durch-corona-pandemie-12564.php#:~:text=Im%20Rahmen%20der%20NAKO%20Gesundheitsstudie,und%20Depressionen%20verspürt%20zu%20haben>
5. Ronzhes, O. (2022). The role of digital technologies in the adaptation of citizens of Ukraine to military aggression by the Russian Federation. Scientific Studios on Social and Political Psychology, (50(53)). [https://doi.org/10.33120/ssspj.vi50\(53\).598](https://doi.org/10.33120/ssspj.vi50(53).598)
6. UNICEF-Bericht zur Situation der Kinder in der Welt 2021. (n.d.). Mit Ihrer Spende Kindern weltweit helfen. UNICEF - für jedes Kind. https://www.unicef.de/_cae/resource/blob/249178/df8537c4c9c2106922f49da4884e82b4/zusammenfassung-sowcr-2021-data.pdf